

TRAJTIMI I KONTRATËS SPORTIVE SIPAS TË DREJTËS EUROPIANE

Phd.c. Mimoza SADUHAJ¹ Phd. Saimir SHATKU²

Abstract

In the scope of today's development and importance of sport, it is essential for this field to have a proper legal regulation. Sport is definitely seen by governments, sports associations and international community as a whole as a strong social component in entertaining, connecting people and diminishing racial, ethnic and national differences. In this regard, every year many athletes move from one country to another to offer their services for sport clubs or associations entering in a labor relationship with them. This is the moment when interests of either party may coincide or collide and an appropriate legal formalization of the relationship could save a lot of avoidable costs. That's where steams the importance of a contract accorded by the parties or a proper and detailed arrangement by law, named as Contract of Service in sport. This study's goal is to highlight the European legal framework dealing with Sports Contract, as an atypical contract in the field of jurisprudence and to compare how it is regulated in Albania.

Keywords: *Sports contract, legal framework, international and EU law, sports jurisprudence*

Hyrje

Marrëdhënia juridike e punës, në formën që ne e njohim sot, ka lindur dhe ka marrë rëndësi juridike kryesisht në gjirin e rendit kapitalist në shoqëritë perëndimore. Pararendëse të marrëdhënies së punës në kuptimin bashkëkohor, janë marrëdhëniet industriale që lindën gjatë revolucionit industrial të shek. 18-19, ku megjithëse rendi kapitalist ishte në fazën e tij më të egër, hapja e tregjeve të lira të punës me organizata industriale të shkallëve të mëdha, me mijëra punëtorë të paguar me rrogë,³ ishin fillimi i një progresi të pandalshëm në rregullimin juridik të marrëdhënieve të punës, të përmirësimit të kushteve të punëmarrësve, të të drejtave themelore të tyre dhe eventualisht mirëqenies së tyre në botën e zhvilluar perëndimore.

Në rinde të tjera si ai skllavopronar apo feudal, kjo lloj marrëdhënie ka qenë pak ose aspak e pranishme, e izoluar në rrethe të ngushta shoqërore për shkak vetë natyrës së këtyre rendeve. Një marrëdhënie e tillë, si kusht të ekzistencës së saj ka marrëveshjen produkt të një vullneti të lirë dhe në kushtet kur rregulli për marrëdhëniet në prodhim është puna e skllavit, atëherë marrëdhënia e punës siç e njohim sot, është një përjashtim nga rregulli dhe një përjashtim i panevojshëm dhe pa dobi shoqërore. Kështu, në të drejtën romake njihej formalisht një lloj kontrate e ngashme me kontratën e sotme të punës, e quajtur "locatio conductio operarum" (kontratë e

¹mozasadushi@gmail.com Dhoma Kombëtare e Noterisë

²s_shatku@yahoo.com Lecturer in SUT

³Kaufman, Bruce E. (2004) *The Global Evolution of Industrial Relations: Events, Ideas, and the IIRA*, International Labour Office.

pajtimin të afësisë për punë), përmes së cilës një njeri i lirë në Romë mund t'i shiste aftësinë e tij për punë kundrejt shpërblimit një personi tjetër.⁴

Që nga revolucioni industrial e deri më sot kanë ndodhur ndryshime rrënjësore pozitive, kryesisht në drejtim të përmirësimit të pozitës të palës më të brishtë të kësaj marrëdhënieje, punëmarrësit. Kështu, Organizata Ndërkombëtare e Punës me koventat e saj në nivel botëror dhe Këshilli i Evropës me Kartën Sociale të Punës në nivel rajonal, janë sot rojtaret dhe aktivistët më të mëdhenj në kuadër të mbrojtjes të së drejtave themelore të punëmarrësve, kushteve të tyre dhe mirëqenies së tyre.

Regjimi juridik i marrëdhënies së punës sot në Shqipëri, por edhe në shoqëritë perëndimore, është ai i marrëdhënies së varur të punës.⁵ Pra, është një kontratë individuale e punës e cila rregullon marrëdhëniet juridike të punës në shoqëritë kapitaliste demokratike. Por sidoqoftë, kjo kontratë e cila shpreh vullnetin e palëve nuk duhet të bjerë në kundërshtim me kushtet minimale të punës, si orët ditore dhe javore, paga minimale, pushimi i paguar, puna jashtë orari dhe elementë të tjerë thelbësorë të kontratës kufij të cilëve i përcakton Kodi i Punës dhe që kontrata mund të ekzistojë vetëm me zbatimin rigoroz të tyre. Në këtë drejtim kontrata e punës në botën e sportit, nga pikëpamja praktike është plotësisht e zbatueshme. Gjithashtu, nga pikëpamja ligjore për sa i përket BE-së dhe vendeve që aspirojnë të integrohen në të (si Shqipëria), e përmendëm në Kapitullin më lart që jurisprudenca e Gjykatës së Drejtësisë dhe rrjedhimisht BE-ja i siguron marrëdhëniet të punës në sport të gjithë rregullimin ligjor që zbatohet edhe për çdo marrëdhënie tjetër pune, për sa kohë që sporti përbën aktivitet ekonomik.

Një shekull më parë, askush nuk do ta kishte imagjinuar që sporti dhe veprimtaritë sportive do të kishin këtë ndërveprim, zhvillim dhe rëndësi ekonomike që ka sot. Komuniteti ndërkombëtar ka investuar shumë në sport, i cili shihet si një përbërës i fortë shoqëror në zbatimin dhe lidhjen e njerëzve, duke mos mbetur pas as vlerat edukative të tij. Ndër të gjitha sportet, futbollit udhëheq në shumë pjesë të botës, veçanërisht në Evropë (marrim psh sezonin 2010-2011, ku vlera e transferimeve të lojtarëve ishte mbi 3 miliardë euro, krahasuar me 27 milion eurot në basketboll). Klubet evropiane të futbollit shpenzojnë çdo vit dhjetra dhe qindra milionë euro për të përforcuar ekipet e tyre me lojtarë të rinj të talentuar në këmbim të pagave të majme, që arrijnë në miliona euro. Në këto kushte, është e domosdoshme që kjo industri të jetë e mirë rregulluar nga norma dhe ligje të posaçme, të cilat në rradhë të parë duhet të garantojnë mbrojtjen e të drejtave themelore të lojtarëve.

Rëndësia e kontratës sportive

Ka disa teori të fokusuara në natyrën kontraktuale të njeriut dhe marrëdhëniet financiare në veprimtaritë sportive. Në ditët e sotme nuk mund t'i referohemi kontratave vetëm si mjete ligjore, për më shumë se kaq, ato përdoren si garantues të fuqishëm për liritë dhe të drejtat themelore të njeriut. Sporti dhe puna gjetën pajtim

⁴Çela, K., *E Drejtë e Punës*, Botimet ILAR, Botimi XIII, Tiranë, 2015, fq.197.

⁵Për më shumë shih: Çela, K., *E Drejtë e Punës*, Botimet ILAR, Botimi XIII, Tiranë, 2015, fq.204.

ende pa patur kontratë.⁶ Padyshim që janë të shumta pyetjet që lidhen me efikasitetin, juridiksionin dhe eventualitetet në nënshkrimin, vazhdimin dhe përfundimin e kontratës individuale të punës sportive. Shumë fakte të lidhura me kontratën janë me rëndësi: sportisti profesionist dhe shoqatat profesioniste sportive, sportisti si sipërmarrës më vete dhe mbajtës të drejtash e detyrimesh. Sportisti, gjithmonë duke iu referuar kontratës së punës sportive, është i destinuar të shesë, ofrojë “punën sportive“ të tij, talentin dhe famën për arritjen e rezultatëve.⁷ Nga ana tjetër shoqatat (federatat) sportive janë ente publike, karakter ligjor publik ose privat, të cilat synojnë të mbështesin sportistët përmes subvencionimeve dhe trajtimeve financiare ose promovionale.

Është e padyshimtë që vetë kontrata dhe kuadri ligjor ku ajo mbështetet, janë mjete të forta ligjore për t'i dhënë një mbrojtje të plotë si sportistëve ashtu edhe subjekteve që i punësojnë ata, në një kohë kur sporti profesionist përballet me sfida të reja si:

- Kriza e borxhit që kërcënon stabilitetin financiar dhe kontraktor të këtij sektori;
- Ndikimi i kriminalitetit mbi sportin (trafikimi i lojtarëve, bastet e paligjshme, korrupsioni dhe mashtrimi, kushte abuzive punësimi);
- Forma të reja të investimit mbi sportistët, të cilat rrezikojnë aftësinë e organeve sportive për të rregulluar veprimtaritë e tyre (pronësia e të tretëve);
- Vënia në pikëpyetje e rolit dhe pushtetit të federatave në organizimin dhe rregullimin e veprimtarisë sportive në një kohë kur klubet sportive gjithnjë e më të fuqishme, janë të drejtuara si biznese (shoqëri tregtare) dhe ndonjëherë të kuotuar në tregjet e bursës me detyrimin për t'i dorëzuar të ardhura financiare aksionerve të tyre.⁸

Ombrella juridike e BE-së dhe shembuj të rregullimit të kësaj çështjeje në Shtetet Anëtare.

Si dokumentat më të rëndësishëm në nivel ndërkombëtar mund të përmendim Kartën Evropiane për Sportet, rekomandimet e Këshillit të Evropës dhe Konventat e OKB-së, të cilat synojnë të mbështesin punësimin e punonjësve (në rastin tonë sportistë), si në sektorin publik ashtu edhe atë privat, në inkurajimin, harmonizimin dhe përmirësimin e punës sportive jo vetëm në nivel kombëtar por edhe në nivel evropian dhe olimpik. Veç kësaj, një dokument shumë i rëndësishëm në futbollin evropian është një marrëveshje mes institucioneve kryesore të futbollit në evropë (UEFA, EPFL, ECA dhe FIFPro Division Europe) me mbështetjen e Komisionit Evropian e titulluar: “Marrëveshje mbi kërkesat minimale për kontratat standarte të lojtarëve në sektorin e futbollit profesionist të Bashkimit Evropian dhe në pjesën tjetër të territorit

⁶ Kaufmann-Kohler, G. (2003). "Legal Opinion on the Conformity of Certain Provisions of the Draft World Ant-Doping Code with Commonly Accepted Principles of International Law", Shkurt, fq. 13.

⁷ S. Cassese, E. D., Alterio, M. D. Bellis (2011). The Enforcement of Transitional law Private regulation, Public Law and private regulation in the global legal space, fq.36.

⁸KEA (European Affairs) – CDES (The Centre for the Law and Economics of Sport): “Study on the economic and legal aspects of transfers of players”, January 2013, fq. 1.

të UEFA-s⁹. Kjo është një marrëveshje autonome e përbashkët mes shoqatave të lojtarëve, ligave, klubeve dhe federatave dhe është konsideruar si një arritje e madhe për të gjitha palët dhe një shembull për vlerën e Bashkëbisedimit Shoqëror Evropian për të gjithë pjesëmarrësit e sportit me mbështetjen e Komisionit Evropian.

Është e rëndësishme të theksohet natyra autonome e këtij dokumenti në kuadër të qasjes që Institucionet e BE-së kanë kundrejt sportit dhe institucioneve të tij, duke i parë ato si organe të vetë qeverisura. Kjo marrëveshje është gjithashtu hapi i parë në ofrimin e disa standarteve minimale shoqërore dhe ligjore për sa i përket formës së kontratës së punës sportive që duhet implementuar në BE dhe në 53 vendet UEFA-s, ku bën pjesë dhe Shqipëria. Pë të siguruar që kontratat e punës sportive nëpër Evropë të kenë disa standarte minimale si:

- i. Kontrata duhet të jetë e shkruar;
- ii. Duhet të përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e klubit dhe lojtarit dhe duhet të parashikojnë çështje si paga, sigurimet shëndetësore, sigurimet shoqërore dhe pushimet e paguara;
- iii. Kontrata po ashtu duhet të parashikojë detyrimin e lojtarëve për të marrë pjesë në stërvitje, për të ndjekur një stil të shëndetshëm jete dhe për të zbatuar procedurat disiplinore;
- iv. Ajo duhet të mbajë dispozita mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe ligjin e zbatueshëm;
- v. Një tjetër pikë e rëndësishme është edhe kohëzgjatja e kontratës, e cila duhet të jetë për një periudhë kohore minimale 1 vit dhe maksimale 5 vjet.

Këto kushte janë të detyrueshme për të gjitha Klubet Evropiane të Futbollit (në pozicionin e punëdhënësit në këtë rast), që të zbatohet kur hartohen Kontratat standarte. Siç e shikojmë BE-ja dhe shtetet anëtare i kanë lënë në kompetencë institucioneve evropiane të sportit që të merren në mënyrë të posaçme me elementët e marrëdhënies që më shumë lidhen me anën sportive, pasi në lidhje me të drejtat themelore të punëmarrësve, ndalimin e diskriminimit, lëvizjen e lirë, kushtet e punës e etj. GjDBE në prkatikën e saj gjyqësore të përmendur më lart, ka referuar në dispozitat e traktatit të cilat gjejnë zbatim horizontal të drejtpërdrejtë. Siç e përmendëm edhe më lart, përgjithësisht në vendet e BE-së kontrata sportive konsiderohet si marrëdhënie e varur pune dhe rregullohet nga kontrata kolektive e punës e lidhur mes klubeve (punëdhënësit) dhe sindikatave të lojtarëve (punëmarrësit) dhe nga legjislacioni përkatës i punës.¹⁰ Është e kuptueshme pse kontrata e punës është lloji më i zakonshëm i kontratës mes lojtarëve dhe klubeve në BE, pasi ajo siguron një bazë të shëndoshë për çështje sisisigurimet shoqërore apo skema të mirëqënies sociale.

⁹Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector in the European Union and in the rest of the UEFA territory, 19 prill 2012, gjendet në: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7678&langId=en, (parë më 01 shtator 2015).

¹⁰ Branco Martins, R., *A European Football Match Heading towards extra time*, "International Sports Law Journal", 2004, gjendet në: http://www.asser.nl/media/2065/cms_sports_id60_1_islj_2004-3-4def5.pdf, (parë më 01 shtator 2015).

Përfundim nga vendet e BE-së bën Austria dhe Gjermania, të cilat nuk operojnë përmes kontratës kolektive të punës.¹¹

Megjithë qendrimin e përgjithshëm, në disa raste është shfaqur ideja që sportisti të mos konsiderohet si punëmarrës, por si tregtar i pavarur¹² apo të vetëpunësuar, profesionistë të lirë¹³. Megjithatë, këto ide nuk kanë ndonjë peshë, pasi vetë raporti praktik që ekziston mes një sportisti dhe klubit të tij është ai i një marrëdhënieje të varur pune. Pra, vetë natyra e kësaj marrëdhënieje nuk del dot jashtë kuadrit të punës. Sportisti ruan lidhjen e vazhdueshme me klubin, ofron shërbimin dhe talentin e tij dhe në këmbim të kësaj paguhet në mënyrë periodike, trajnohet në ambientet e vëna në dispozicion nga klubi etj. Veç kësaj vetë GjDBE-ja e ka mbykllur një diskutim të tillë, ku në jurisprudencën e saj e ka përkufizuar sportistin si “punëtor”.¹⁴ Kjo përforcohet edhe me qendrimin që një tjetër organ gjyqësor ndërkombëtar për sportin si Gjykata e Arbitrazhit Sportiv, mban kundrejt kësaj çështje. Kështu, në një nga vendimet e shpallura këto kohë, GjAS shprehet: “*Lojtari është një punëtor, kështu që ligji i detyrueshëm i punës duhet të zbatohet mbi futbollistin ashtu siç zbatohet edhe mbi çdo punëtor tjetër*”.¹⁵ Pra, nga këtu del qartë që kemi të bëjmë me një kontratë individuale pune si efektivisht, ashtu edhe *de jure*, duke referuar vetë rregulloret kombëtare tek legjislacioni kombëtar i punës mbi statusin juridik të atletit profesionist, apo edhe e konsoliduar përmes praktikës gjyqësore në nivel evropian dhe botëror.

Shembulli më i mirë na vjen nga legjislacioni italian, ku një ligj i posaçëm përveç se trajton me hollësi sportin dhe veprimtaritë sportive, në nenin 4 të tij shprehet edhe për marrëdhënien e varur të punës në sport duke e përkufizuar si: “*Marrëdhënia në veprimtaritë sportive me titull shpërblimi krijohet përmes punësimit të drejtpërdrejtë dhe përfundimit të një kontrate në të shkruar, si kush vlefshmërie, mes sportistit dhe shoqërisë së veprimtarisë sportive, sipas kontratës model të hartuar, konform marrëveshjes të paraqitur çdo tre vjet nga federata kombëtare sportive dhe përfaqësuesit e kategorive përkatëse*...”.¹⁶

Del qartë pra nga fjalët e ligjit të posaçëm, që kemi të bëjmë me një marrëdhënie të varur pune, e cila fillon që me lidhjen e një kontrate pune mes dy palëve që janë punëmarrësi dhe punëdhënësi. Ligji shqiptar megjithëse nuk ka të njëjtën qasje ndaj kësaj çështjeje, nuk lë zbrasëti në rregullimin e saj.

¹¹Ibid, fq. 23.

¹²Id, fq.23.

¹³Simov, T. dhe Kolev, B., Player's Contracts in Bulgarian Football, The International Sports Law Journal, No. 1-2, January-April 2006.

¹⁴Çështja 66/85 *Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg*, [1986], ECR 1986 -02121.

¹⁵CAS 2015/A/3871 *Ariosa v. Club Olimpia*.

¹⁶Legge, 23/03/1981 n° 91, G.U. 27/03/1981, gjendet në:

<http://www.altalex.com/documents/leggi/2011/12/07/norme-in-materia-di-rapporti-tra-societa-e-sportivi-professionisti>, (parë më 03 shtator 2015).

Kontrata sportive dhe legjislacioni shqiptar.

Marrëdhëniet e punës në Republikën e Shqipërisë rregullohen nga Kodi i Punës i RSH-së.¹⁷ I cili në nenin tre pika një shprehet se: “*Kontrata e punës rregullohet nga ligji i shtetit, ku punëmarrësi kryen zakonisht punën e vet, edhe nëse ai dërgohet nga punëdhënësi të punojë përkohësisht në një shtet tjetër.*”¹⁸ Gjithashtu, edhe në rastet kur marrëdhënie të caktuara rregullohen me ligj të veçantë në, në rastet kur ligji i veçantë nuk parashikon zgjidhje për probleme të lidhura me marrëdhëniet e punës, këto probleme do të zgjidhen sipas dispozitave të Kodit të Punës.¹⁹ Në Shqipëri nuk ka ndonjë ligj të posaçëm që rregullon marrëdhëniet sportive të punës, prandaj autoriteti ligjor i zbatueshëm për problemet që lidhen me këtë marrëdhënie do të jetë kodi i punës. Megjithëse në sistemin juridik shqiptar ekziston një ligj i posaçëm për sportin dhe veprimtaritë sportive, i cili ka për objekt: “*...përcaktimin e rregullave të funksionimit dhe organizimit të sportit në Republikën e Shqipërisë,*”²⁰ ai e trajton fare pak këtë çështje duke e prekur kalimthi, dhe rrjedhimisht duke referuar në normat e kodit të punës për rregullimin e marrëdhënies së punës sportive. Kështu ky ligj në nenin 23 të tij, pasi parashikon të drejtën e sportistit për të zgjedhur lirisht shoqatën sportive, shoqërinë tregtare, klubin sportiv ku dëshiron të anëtarësohet sipas sportit përkatës, në pikën dy të tij parashikon se: “*pjesëmarrja në këto organizata bëhet sipas procedurave të përcaktuara në statut dhe në legjislacionin që rregullon marrëdhëniet e punës... dhe se sportisti është i detyruar të zbatojë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës.*”²¹

Shohim pra, që edhe ky ligj shprehimisht i referohet legjislacionit që rregullon marrëdhëniet e punës, literalisht dispozitave të Kodit të Punës të RSH-së. Nisur nga ky arsyetim, nuk duket të ketë vend për diskutime të mëtejshme, pasi edhe në rast se Ligji për Sportin do të mund të konsiderohej si *lex specialis*, sërish ky i fundit referon tek dispozitat e Kodit të Punës. Por, ky rast është i pavend për atë kohë sa objekti i këtij ligji është rregullimi dhe organizimi i sportit dhe veprimtarive sportive dhe jo marrëdhëniet e punës të sportistëve. Megjithatë, ky parashtrim i mësipërm trajton kryesisht aspektin juridik të kësaj çështjeje, kuadrin ligjor dhe qendrimi që legjislacioni shqiptar ka ndaj marrëdhënieve që krijohen mes një sportisti dhe klubit apo organizatës ku ai është i anëtarësuar. Ndërkohë që praktika, zhvillimi në fakt i këtyre marrëdhënieve, duket të na ofrojë një tablo herë herëtë ndryshme lidhur me këtë çështje. Në vëmendje do të kemi sportin e futbollit për shkak të peshës ekonomike që ai ka në vendit tonë, duke qenë dhe sporti më i mirë rregulluar dhe me federatën më të fuqishme dhe më aktive. Kështu, megjithëse më sipër thamë se marrëdhëniet e punës dhe kontratën e punës në Republikën e Shqipërisë e rregullon Kodi i Punës, Federata Shqiptare e Futbollit me rregulloret e përvitshme që ajo nxjerr

¹⁷LIGJ Nr.7961, datë 12.7.1995 (i përditësuar), Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Dhjetor 2014.

¹⁸Ibid, neni 3.

¹⁹Id, neni 4.

²⁰LIGJI Nr.9376, datë 21.04.2005, “PËR SPORTIN”, neni 3.

²¹Ibid.

në zbatim të udhëzimeve e rregulloreve kryesisht të UEFA-s, por edhe të FIFA-s, përcakton kontratën tip të punës sportive që lidhet mes lojtarit dhe klubit.

Në pikën një të kësaj kontrate, thuhet se kjo kontratë ka për qëllim të rregullojë ligjërisht marrëdhëniet e punës mes lojtarit dhe klubit. Megjithëse as Kodi i Punës dhe as Ligji për Sportet nuk shprehet taksativisht se Kontrata e Punës mes lojtarit dhe klubit do të rregullohet nga rregulloret që nxjerr Federata përkatës e sportit, praktika dhe palët e përfshira në këtë çështje e njohin këtë si kontratën e parashikuar nga ligji dhe prandaj zbatimimi i saj si formë për lidhjen e kontratës shihet prej tyre si detyrim ligjor. Por, Kodi i Punës i RSH që është ligji relevant për rregullimin e kontratës së punës, nuk e ndalon një praktikë të tillë, as në mënyrë të shprehur dhe as nga ndonjë interpretim i zgjeruar i dispozitave të tij. Sidoqoftë, interesi dhe rregullimi i kontratës tip mes futbollistëve dhe klubeve nga Federata Shqiptare e Futbollit, në njëfarë mase është i justifikuar duke pasur parasysh natyrën e posaçme të sportit, veçantitë e tij të vilat e dallojnë nga industritë e tjera. Kështu që, për sa kohë që kjo kontratë tip, është në pajtim si në frymë ashtu edhe në fjalë me dispozitat e Kodit të Punës, Kushtetutën e RSH-së dhe Marrëveshjet Ndërkombëtare të ratifikuara, atëherë zbatimimi i saj i gjerë në praktikë s'do të ketë kurrfarë problemi.

Në këtë kontratë veç të tjerash, janë të shprehura edhe kërkesat minimale të vendosura në marrëveshjen e UEFA-s dhe organizmave të tjera të futbollit evropian të përmendur më lart (Marrëveshja mbi standartet minimale). Gjithashtu, në raste të mosmarrëveshjeve mes palëve, kur çështja të shkojë para Gjykatës shqiptare, kjo e fundit do t'i referohet dispozitave të Kodit të Punës, Kushtetutës së RSH-së e Marrëveshjeve Ndërkombëtare të ratifikuara sipas hierarkisë së normave të parashikuar si nga Kushtetuta ashtu edhe Kodit të Punës. Në këtë rast çdo kusht i kontratës që bie në kundërshtim me dispozitat e Ligjit dhe Kushtetutës, apo edhe vetëm me frymën e kësaj të fundit, këto kushte do të rrëzohen menjëherë nga Gjykata, pa marrë parasysh parashikimin e bërë nga rregulloret e organizatave sportive. Kuptohet që qëllimi i këtyre organizatave është që të shtrijnë sa më shumë tentakulat e tyre të influencës edhe për pushtet juridik, veç atij ekonomik dhe politik që kanë në botën e sportit. Dhe ndërhyrja edhe në këtë çështje e shpreh më së miri manifestimin në praktikë të këtij synimi. Megjithë veçoritë që sporti ka si industri, natyrën e veçantë të kësaj industrie, marrëdhëniet e punës që krijohen mes sportistit dhe klubit që ai ka zgjedhur t'i përkasë, nuk janë çështje që i përkasin sportit, po çështje që më shumë lidhen me ekzgjencat shoqërore për rregull, nevojën e shoqërisë që të rregullojë marrëdhënie të caktuara ekonomiko-shoqërore, mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut (ndalimi i punës së detyruar, ndalimi i diskriminimit, e drejta për të fituar jetesën në mënyrë të ligjshme, liria e lëvizjes etj).

Përfundime

Aktorët politikë dhe ligjorë ndërkombëtarë të sportit, kanë bërë të mundur që të shkohet drejt standartizimit të procedurave, marrëdhënieve dhe natyrshëm edhe të Kontratave Sportive. Kësisoj, marrim shembull Kontratën Sportive në futboll, ku veç të tjerash, janë të shprehura edhe kërkesat minimale të vendosura në marrëveshjen e

UEFA-s dhe organizmave të tjera të futbollit europian të përmendur më lart (Marrëveshja mbi standartet minimale).

Kuptohet që qëllimi i këtyre organizatave (FIFA, UEFA) është që të shtrijnë sa më shumë tentakulat e tyre të influencës edhe për pushtet juridik, veç atij ekonomik dhe politik që kanë në botën e sportit. Dhe ndërhyrja edhe në këtë çështje e shpreh më së miri manifestimin në praktikë të këtij synimi. Megjithë veçoritë që sporti ka si industri, natyrën e veçantë të kësaj industrie, marrëdhëniet e punës që krijohen mes sportistit dhe klubit që ai ka zgjedhur t'i përkasë, nuk janë çështje që i përkasin sportit, po çështje që më shumë lidhen me ekzigjencat shoqërore për rregull, nevojën e shoqërisë që të rregullojë marrëdhënie të caktuara ekonomiko-shoqërore, mbrojtjen e të drejtave themelore të njeriut (ndalimi i punës së detyruar, ndalimi i diskriminimit, e drejta për të fituar jetesën në mënyrë të ligjshme, liria e lëvizjes etj). Në lidhje me pasqyrimin në praktikë të Kontratës së Punës Sportive, vëmë re që si në evrpoë ashtu edhe SHBA na rezulton se po shkohet drejt një standartizimi global, duke patur parasysh që rregullimet juridike të marrëdhënies së punës sportive janë në një masë të gjerë të mgjashme nga shteti në shtet. Gjithashtu, roli specifik dhe synimi i Organizatave Ndërkombëtare të sportit, ndër të tjera, është pikërisht vendosja e standarteve në nivel global.

Literatura

Libra, artikuj shkencorë.

- Branco Martins, R., *A European Football Match Heading towards extra time*, "International Sports Law Journal", 2004.
- Çela, K., *E Drejtë e Punës*, Botimet ILAR, Botimi XIII, Tiranë, 2015.
- Kaufman, Bruce E. (2004) *The Global Evolution of Industrial Relations: Events, Ideas, and the IIRA*, International Labour Office.
- Kaufmann-Kohler, G. (2003). "Legal Opinion on the Conformity of Certain Provisions of the Draft World Ant-Doping Code with Commonly Accepted Principles of International Law", Shkurt.
- KEA (European Affairs) – CDES (The Centre for the Law and Economics of Sport): "Study on the economic and legal aspects of transfers of players", January 2013.
- Simov, T. dhe Kolev, B., *Player's Contracts in Bulgarian Football*, The International Sports Law Journal, No. 1-2, January-April 2006.
- S. Cassese, E. D., Alterio, M. D. Bellis (2011). *The Enforcement of Transitional law Private regulation, Public Law and private regulation in the global legal space.*

Akte ligjore

- Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector in the European Union and in the rest of the UEFA territory, 19 prill 2012.
- Legge, 23/03/1981 n° 91, G.U. 27/03/1981.
- LIGJ Nr.7961, datë 12.7.1995 (i përditësuar), Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë, Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare, Dhjetor 2014.
- LIGJ Nr.9376, datë 21.04.2005, "PËR SPORTIN", neni 3.

Jurisprudencë

- Çështja 66/85 Deborah Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg, [1986], ECR 1986 -02121.
- CAS 2015/A/3871 Ariosa v. Club Olimpia.MURPHY, Sean D., Book Review of: Marc Weller, "Contested Statehood: Kosovo's Struggle for Independence", Oxford University Press, 2009.

Cite this article as: Sadushaj, M & Shatku, S. TRAJTIMI I KONTRATËS SPORTIVE SIPAS TË DREJTËS EUROPIANE. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 2, pp. 65-72.